

QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK VA CHOG‘ISHTIRMA TILSHUNOSLIKNI NAZARIY ASOSLARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Urinboyeva Sarvinoz G‘ayratjon qizi

Samarqand davlat chet tillari instituti

2-bosqich magistranti

Email: urinboyevasarvinoz17@gmail.com

Tel: +99899 185 17 20

Annotatsiya: Mazkur maqolada qiyosiy va chog‘ishtirma tilshunoslikning nazariy asoslari, ularning farqli va umumiy jihatlari, shuningdek, lingvistik tadqiqotlar uchun ahamiyati tahlil qilinadi. Qiyosiy tilshunoslik turli tillarning genealogik va tipologik o‘xshashliklarini aniqlashga xizmat qilsa, chog‘ishtirma tilshunoslik ularning strukturaviy va funksional jihatlari o‘zaro taqqoslash orqali tadqiq qiladi. qiyosiy adabiyotshunoslik va chog‘ishtirma tilshunoslik fanlarining shakllanishi, ularning o‘zaro aloqadorligi hamda zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda tutgan o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, turli milliy adabiyotlar o‘rtasidagi badiiy aloqalar, tarjima jarayonida milliylik va universallik muammolari, til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Qiyosiy tilshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik, til tahlili, genealogik tahlil, tipologiya, fikrlar, g‘oyalar, metafora, struktura, usul va stil, interaktivlik, grammatik, konstruktsiyalar, rag‘batlantirish, intertekstual aloqa, milliylik, madaniyat.

THEORETICAL FOUNDATIONS AND MODERN APPROACHES OF COMPARATIVE LITERATURE AND COMPARATIVE LINGUISTICS

Urinboyeva Sarvinoz Gayratjon qizi

Samarkand State Institute of Foreign Languages

2nd year master's student

Email: urinboyevasarvinoz17@gmail.com

Tel: +99899 185 17 20

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of comparative and comparative linguistics, their differences and common aspects, as well as their significance for linguistic research. While comparative linguistics serves to identify the genealogical and typological similarities of different languages, comparative linguistics studies their structural and functional aspects by comparing them. The formation of the disciplines of comparative literature and comparative linguistics, their interrelationships, and their place in modern scientific research are analyzed. The artistic connections between different national literatures, the problems of nationality and universality in the translation process, and the inextricable link between language and culture are also covered.

Keywords: Comparative linguistics, comparative linguistics, language analysis, genealogical analysis, typology, thoughts, ideas, metaphor, structure, method and style, interactivity, grammatical, constructions, motivation, intertextual communication, nationality, culture.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Уринбоева Сарвиноз Гайратжон кизи

Самаркандский государственный институт иностранных языков

Магистратура 2-го курса

Э-маил: urinboyevasarvinoz17@gmail.com

Тел.: +99899 185 17 20

Аннотация: В статье анализируются теоретические основы сравнительного и компаративного языкознания, их различия и общие черты, а также их значение для лингвистических исследований. Сравнительное языкознание служит для выявления генеалогического и типологического сходства различных языков, в то время как сравнительное языкознание изучает их структурные и функциональные аспекты, сравнивая их. Анализируется становление дисциплин сравнительного литературоведения и сравнительного языкознания, их взаимосвязь и место в современных научных исследованиях. Также рассматриваются художественные связи между различными национальными литературами, проблемы национальности и универсальности в процессе перевода, неразрывная связь языка и культуры.

Ключевые слова: сравнительное языкознание, сопоставительное языкознание, языковой анализ, генеалогический анализ, типология, мысли, идеи, метафора, структура, метод и стиль, интерактивность, грамматические конструкции, мотивация, интертекстуальная коммуникация, национальность, культура.

Kirish.

Mamlakatimizda chet tillarini o'qitishni rivojlantirish, ta'lim sifatini yuksaltirish, o'quvchi yoshlarning chet tillarni o'rganish bo'yicha ko'nikma va malakalarini oshirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini amalga oshirishda boshqa fanlar bilan bir qatorda adabiyotshunoslik, tilshunoslik va tarjimashunoslikning ham o'z maqsadi va vazifalari mavjud. Til murakkab muloqot tizimi hisoblanadi. Xalqlar muloqoti uchun, ijtimoiysiyosiy munosabatlar uchun ham til asosiy vositadir. Har bir xalqning rivojlanishida adabiy-aloqalar ham muhim o'rin tutadi. Adabiy aloqalarni rivojlantirish esa xalqlar o'rtasidagi ma'naviy-ma'rifiy munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Tarjimashunoslik bo'lsa barcha xalqlar urf-odatlarini va ilmiy ishlari bilan yaqindan tanishishga imkon beradi. Ko'rinib turibdiki, adabiyotshunoslik, tilshunoslik va tarjimashunoslik kabi fanlar yurtimiz ravnaqida muhim ahamiyat kasb etadi.

Qiyosiy adabiyotshunoslik va chog'ishtirma tilshunoslik zamonaviy filologiya fanining ikki muhim yo'nalishi hisoblanadi. Ular turli madaniyat va tillar o'rtasidagi o'xshashlik hamda farqlarni aniqlash orqali umumiy qonuniyatlarni ochib beradi. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Yevropa va Rossiyada bu yo'nalishlar mustaqil ilmiy tizim sifatida shakllandi. O'zbek filologiyasida ham so'nggi yillarda qiyosiy tadqiqotlar va tarjimashunoslikning faol rivojlanishi kuzatilmoqda.[1]

Mavzu bo'yicha adabiyotlarni tahlili.

Qiyosiy adabiyotshunoslikning mohiyati - turli xalqlarning adabiyotlarini o'zaro solishtirish orqali ularning badiiy tafakkuridagi umumiylik va milliy o'ziga xoslikni tahlil etuvchi fan yo'nalishidir. Ushbu soha V. Komparativ, R. Wellek, A. Dyurkxaym, O. Freidenberg kabi olimlar tomonidan nazariy jihatdan asoslab berilgan. Bu yo'nalish nafaqat adabiyotlararo ta'sirni, balki madaniyatlararo muloqotni ham o'rganadi. Masalan, Alisher Navoiy ijodining fors, arab, turk va hind adabiyoti bilan o'zaro aloqasi o'zbek adabiy tafakkurining boyligi va universalligini ko'rsatadi.

Chog'ishtirma tilshunoslik (lingvistik komparativistika) turli tillarni qiyoslab o'rganish orqali ularning genealogik yoki tipologik o'xshashliklarini aniqlaydi. Bu yo'nalishning asoschilari sifatida Fridrix Bopp, Yakob Grimm va Rasmus Rask kabilar tilga olinadi. Bugungi kunda chog'ishtirma tilshunoslik nafaqat grammatik tizimlarni, balki semantik, pragmatik, va diskursiv darajadagi

farqlarni ham o'rganadi. Shu jihatdan u qiyosiy adabiyotshunoslik bilan uzviy aloqada bo'lib, badiiy matnlarning til strukturasi, obrazlilikni va madaniy konnotatsiyalarni tahlil qilishda qo'llaniladi.[2] Til - adabiyotning asosiy vositasi, adabiyot esa tilning estetik shaklidir. Shu bois, adabiyotshunoslikdagi qiyosiy tahlillar tilshunoslik usullari bilan boyitilmoqda. Masalan, chog'ishtirma tahlil yordamida Shekspir, Navoiy, Pushkin yoki G'afur G'ulom asarlaridagi metaforik ifodalar o'xshashliklari va farqlari aniqlanadi. Tarjima jarayonida esa til strukturasi farqlar madaniy tafovutlarni aks ettiradi. Bu jarayonda tarjimon ikki madaniyat o'rtasida vositachi rolini bajaradi.

Tahlil va natija.

Bugungi global axborot asrida qiyosiy tadqiqotlar yanada interdisciplinar tus olmoqda. "Madaniyatlararo kommunikatsiya", "intertekstual tahlil", "kognitiv lingvistika" kabi yangi metodlar qiyosiy adabiyotshunoslik va chog'ishtirma tilshunoslikni yangicha bosqichga olib chiqmoqda. Masalan, o'zbek va ingliz tillaridagi badiiy metaforalarning kognitiv tahlili yoki Navoiy hamda Dante asarlarining ruhiy-estetik umumiyliklarini qiyosiy o'rganish – bu yangi ilmiy yo'nalishlarning yorqin namunasidir.

1. Qiyosiy adabiyotshunoslikdagi tahlil usullari va ularning qo'llanilishi.

Qiyosiy adabiyotshunoslikda asosiy metod sifatida adabiyotlararo ta'sir, parallelizm va tipologik o'xshashliklarni aniqlashga qaratilgan usullar qo'llaniladi. Bu jarayon nafaqat asarlar o'rtasidagi o'xshash g'oyaviy yo'nalishlarni, balki har bir xalqning badiiy tafakkuridagi o'ziga xoslikni ochib beradi. Masalan, Alisher Navoiy asarlaridagi insonparvarlik, adolat, go'zallik va ma'naviy komillik g'oyalari Firdavsiy, Jomiy, Dante yoki Goethe asarlarida ham muayyan darajada aks etadi. Bu o'xshashliklar turli davr va madaniyatlarda insoniyat tafakkurining umumiy yo'nalishlarini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, adabiyotlararo qiyosiy tahlil orqali muallifning uslubi, badiiy timsollarning shakllanish manbalari va janr evolyutsiyasini aniqlash mumkin. Misol uchun, Sharq adabiyotida shakllangan "Layli va Majnun" syujeti G'arb adabiyotidagi "Romeo va Juletta" kabi asarlarda ham qayta talqin qilingan bo'lib, bu umumiy insoniy qadriyatlarining badiiy timsollardagi ifodasini tasdiqlaydi. Zamonaviy o'zbek adabiyotshunosligida ham qiyosiy tadqiqotlar kengayib bormoqda. Ayniqsa, XX asr adabiyotida turli milliy maktablarning o'zaro ta'siri, realizm va modernizm oqimlarining milliy shakllari tahlil qilinmoqda. Masalan, Abdulla Qahhor, Oybek yoki G'afur G'ulom ijodini rus, turk va g'arb yozuvchilari bilan qiyoslash orqali milliy adabiyotning badiiy o'sish yo'nalishlari aniqlanadi.[3]

2. Chog'ishtirma tilshunoslikda nazariy va amaliy tahlillar.

Chog'ishtirma tilshunoslik (comparative linguistics) nafaqat tillar o'rtasidagi genealogik bog'liqlikni, balki fonetik, morfologik, semantik, sintaktik darajadagi tipologik o'xshashlik va farqlarni ham o'rganadi. Tilshunoslikdagi bunday tahlillar, ayniqsa, tarjimashunoslik va madaniyatlararo kommunikatsiyada muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, o'zbek va ingliz tillaridagi metaforalar yoki idiomatik iboralarni tahlil qilish natijasida har bir tilning madaniy asoslari ochiladi:

O'zbek tilidagi "ko'ngli tog'dek keng" iborasi xalqning mehmondo'stligi va ruhiy iliqligini bildirsa, Ingliz tilidagi "big-hearted" iborasi ham shunga o'xshash ijobiy ma'noni beradi, ammo u shaxsning saxiyiligini, moddiy yordamga tayyorligini urg'ulaydi.

Bu o'xshashliklar va farqlar madaniyatlar tafakkurining o'ziga xosligini ifodalaydi. Shu bois, chog'ishtirma tahlil nafaqat lingvistik, balki madaniy-semantik tahlil sifatida ham katta ilmiy

ahamiyatga ega. Tilshunoslikda so‘nggi yillarda kognitiv lingvistika va diskurs tahlili usullari keng qo‘llanmoqda. Ular so‘zlarning ma‘no maydoni, milliy dunyoqarashni ifodalovchi birliklar, mental xaritalar orqali tahlil qilinadi. Masalan, o‘zbek tilida “ko‘z” so‘zi ko‘plab metaforik ma‘nolarga ega (“ko‘z qorachig‘iday asrash”, “ko‘z tegdi” va boshqalar), ingliz tilida esa bu so‘z ko‘proq “awareness” yoki “perception” mazmunida ishlatiladi. Bu holat xalq tafakkurining milliy tafovutlarini ko‘rsatadi.[4]

3. Qiyosiy adabiyotshunoslik va tilshunoslikning o‘zaro uyg‘unligi.

Bugungi global ilmiy muhitda bu ikki yo‘nalish o‘zaro yaqinlashmoqda. Chunki badiiy asarni to‘liq tushunish uchun nafaqat uning mazmuni, balki lingvistik struktura, uslubiy xususiyatlar, diskursiv kontekst ham o‘rganilishi kerak.[5] Masalan, Shekspir asarlarining o‘zbek tiliga tarjimasida so‘z o‘yini, ironiya, ritmik qurilish kabi lingvistik jihatlar o‘zbek tilining semantik imkoniyatlariga moslashtirilgan. Shu bilan birga, Alisher Navoiyning “Xamsa”si ingliz tiliga tarjima qilinganda, so‘fiyona ma‘nolarni to‘liq ifodalash uchun tarjimon madaniy izohlar bilan to‘ldirishga majbur bo‘ladi. Bu holat qiyosiy adabiyotshunoslik va chog‘ishtirma tilshunoslikning amaliy kesishuv nuqtasini namoyon etadi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, qiyosiy adabiyotshunoslik va chog‘ishtirma tilshunoslik bir-birini to‘ldiruvchi fanlardir. Ularning integratsiyasi quyidagi ilmiy natijalarga olib keladi:

- Badiiy tafakkurning umumiy qonuniyatlarini aniqlash – turli adabiyotlarda inson, tabiat, jamiyat haqidagi umumiy g‘oyalar ochiladi.
- Milliy adabiyotning xalqaro kontekstdagi o‘rni belgilanadi – o‘zbek adabiyotining jahon adabiy jarayoniga qo‘shgan hissasi tahlil qilinadi.
- Til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlik ochiladi – har bir tildagi so‘z boyligi, frazeologiya, metafora va simvolik qatlam orqali milliy mentalitet aniqlanadi.
- Tarjima jarayonlarida ilmiy yondashuv kuchayadi – lingvokulturologik tahlil asosida matnning badiiy-estetik mohiyati saqlanadi.
- Madaniyatlararo kommunikatsiya rivojlanadi – turli xalqlarning adabiy merosini o‘zaro anglash, xalqaro muloqot madaniyatini chuqurlashtiradi.

Yuqoridagi jihatlar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy filologiyada qiyosiy adabiyotshunoslik va chog‘ishtirma tilshunoslik integratsiyasi ilmiy tafakkurning yangi bosqichini ifodalaydi. Ular nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo‘lib, ta‘lim, tarjimashunoslik, madaniyatshunoslik va kommunikatsiya sohalarida keng qo‘llanilishi mumkin.

Qiyosiy adabiyotshunoslik va chog‘ishtirma tilshunoslik bir-birini to‘ldiruvchi ilmiy sohalaridir. Ularning integratsiyasi milliy adabiyotlarni jahon adabiy jarayoni kontekstida o‘rganish, tarjima sifatini oshirish, madaniyatlararo muloqotni chuqurlashtirish imkonini beradi. Shu sababli, zamonaviy o‘zbek filologiyasida ushbu yo‘nalishlar yanada chuqurroq rivojlantirilishi zarur.[6]

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik til tizimlarining kelib chiqishi, rivojlanish jarayoni va o‘zaro aloqadorligini o‘rganishga qaratilgan muhim sohadir. Ushbu yo‘nalish tilshunoslikda turli xalqlar tillarining o‘xshash va farqli tomonlarini, ularning tarixiy ildizlari va umumiy ajdod tillarini aniqlashda asosiy rol o‘ynaydi. Bu yo‘nalish orqali olimlar dunyo tillarining madaniy va lingvistik xilma-xilligini chuqurroq tushunish imkoniga ega bo‘ldilar.

Qiyosiy tilshunoslikning rivojlanishi natijasida turli tillar o‘rtasidagi genealogik bog‘liqlik aniqlandi hamda ular til oilalariga ajratildi. Masalan, hind-yevropa, afro-osiyo, xitoy-tibet tillar oilalari shular jumlasidandir. Shuningdek, qiyosiy tahlil asosida tilshunoslar o‘zaro qarindosh tillarning umumiy

ajdod tili bo'lgan proto-tillarni qayta tiklash (rekonstruksiya)ga erishdilar. Bu jarayon tilning fonetik, morfologik va semantik tuzilishida vaqt o'tishi bilan sodir bo'lgan o'zgarishlarni tahlil etish orqali amalga oshiriladi.[7]

Tilshunoslikdagi tipologik yondashuv esa tillarning strukturaviy jihatdan o'xshashlik va farqlarini o'rganishga qaratilgan. Tipologiya tilda uchraydigan universal hodisalarni aniqlaydi hamda ularni fonologik, morfologik, sintaktik va semantik darajalarda tasniflaydi. N. Xomskiy tomonidan ilgari surilgan tipologik qarashlar lingvistik universalialarni - ya'ni barcha tillarga xos bo'lgan umumiy qonuniyatlarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Turkiy tillar tipologiyasi, xususan, ko'plik kategoriyasi, mayl shakllari, so'z tartibi, tovush tizimi kabi grammatik va fonetik jihatlar bo'yicha o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, o'zbek tilida so'z tartibi asosan qat'iy bo'lsa, ayrim turkiy tillarda u erkinroq bo'lishi mumkin. Shuningdek, tillarning tovush tizimi, urg'u joylashuvi, fonemalar soni ham tipologik jihatdan farq qiladi.[8]

Til tipologiyasi masalasida Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" asari ham beqiyos ahamiyatga ega. U turkiy tillarni o'zaro qiyoslash orqali ularning leksik va grammatik jihatlaridagi umumiylik hamda farqlarni ko'rsatgan. Shu kabi yondashuvni Alisher Navoiy ham "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida qo'llab, turkiy va forsiy tillarni qiyosiy tahlil etgan, har birining badiiy imkoniyatlarini ochib bergan.[9]

Qiyosiy tilshunoslikning muhim tarkibiy qismi - lingvistik tipologiya bo'lib, u tillarni strukturaviy xususiyatlariga ko'ra turli tiplarga ajratadi. Masalan, aglutinativ, flektiv, izolyativ tillar turlari shular jumlasidandir. Shuningdek, tipologiyada allomorfizim - ya'ni morfemalarning turli shakllarda ifodalanishi hodisasi ham muhim nazariy tushunchalardan biridir.

Chog'ishtirma tilshunoslik (kontrastiv lingvistika) esa o'zaro qarindosh va qarindosh bo'lmagan tillarni bir-biri bilan solishtirish orqali ularning fonetik, grammatik, leksik va stilistik xususiyatlarini aniqlaydi. Bu yo'nalishda leksik-stilistik usullar, semasiologik tahlil hamda pragmalingvistik yondashuv keng qo'llaniladi. Natijada, turli tillardagi so'z boyligi, ma'no tizimi va nutq uslubi o'rganiladi.[10]

Tilni tipologik va chog'ishtirma jihatdan o'rganishda lingvokulturologiya va kognitiv tilshunoslik alohida o'rin tutadi. Chunki har bir tilda ifoda etilgan tushunchalar va semantik birliklar shu xalqning dunyoqarashi, qadriyatlarini hamda madaniyatini aks ettiradi. "Dunyoni qurish nazariyalari" ham til orqali inson tafakkuri va dunyo haqidagi bilimlarini shakllantirish jarayonini tahlil qiladi.

Qiyosiy tilshunoslikning eng muhim farqlovchi jihatlaridan biri uning tarixiy yondashuvidir. U tilning hozirgi holatini emas, balki uning evolyutsiyasi va tarixiy o'zgarishlarini o'rganadi. Shu sababli, bu fan sintaksis, fonologiya yoki semantika kabi boshqa yo'nalishlar bilan o'xshash bo'lsa-da, rekonstruksiya metodiga tayanishi bilan ajralib turadi.[11]

Umuman olganda, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik tillarning tarixiy rivojlanishi, o'zaro qarindoshligi, tipologik o'xshashliklari va universalliklarini o'rganishga qaratilgan kompleks ilmiy yo'nalishdir. Bu fan tilshunoslikning boshqa tarmoqlari - kognitiv lingvistika, lingvokulturologiya, pragmalingvistik bilan uzviy bog'liq bo'lib, tilning nafaqat grammatik tizimini, balki u orqali ifodalangan madaniyat va tafakkur shakllarini ham tahlil qiladi.

Xulosa va takliflar.

Qiyosiy adabiyotshunoslik va chog'ishtirma tilshunoslik - zamonaviy filologiyaning ikki asosiy tarmog'i bo'lib, ular o'zaro chambarchas bog'langan holda til, madaniyat va badiiy tafakkur taraqqiyotini o'rganishga xizmat qiladi. Har ikkala yo'nalishning asosiy maqsadi — turli milliy

adabiyotlar va tillarni solishtirish orqali ularning o'xshash va farqli jihatlari, umumiy estetik va ma'naviy tamoyillarini aniqlashdan iboratdir.

Bugungi kunda qiyosiy adabiyotshunoslik fani nafaqat adabiyotlararo ta'sirni tahlil etish, balki madaniyatlararo muloqot, tarjima jarayoni, badiiy tafakkurning global qonuniyatlarini aniqlash kabi masalalarni ham qamrab olmoqda. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir milliy adabiyot insoniyatning umumiy ma'naviy boyligiga hissa qo'shadi, lekin bu hissaning to'liq anglanishi uchun uni boshqa adabiyotlar bilan qiyoslab o'rganish zarur.

Shu jihatdan qaraganda, Alisher Navoiy, Jomiy, Pushkin, Goethe, Shekspir, Tagor kabi jahon adabiyoti vakillarining asarlarini qiyosiy tahlil qilish orqali biz nafaqat ularning badiiy dunyoqarashini, balki inson tafakkurining universalligi va milliylik o'rtasidagi nozik muvozanatni ham ko'ra olamiz. Navoiy asarlarida ko'tarilgan axloq, muhabbat, adolat va komillik g'oyalari dunyo adabiyotidagi umumiy falsafiy yo'nalishlar bilan uyg'unlikda namoyon bo'ladi. Bu esa o'zbek adabiyotining jahon madaniy maydonidagi o'rnini belgilaydi.[12]

Chog'ishtirma tilshunoslik esa bunday badiiy aloqalarni til darajasida tahlil qilish imkonini beradi. Tillar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni o'rganish orqali biz milliy tafakkur, dunyoqarash va madaniyatning o'ziga xos ifodasini anglaymiz. Masalan, o'zbek va ingliz tillaridagi frazeologizmlar, metaforalar, madaniy birliklar tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir til dunyoni o'ziga xos tarzda konseptualashtiradi. Shu bois, chog'ishtirma tilshunoslik nafaqat lingvistik, balki kulturologik va psixologik tahlilni ham o'z ichiga oladi.

Qiyosiy adabiyotshunoslik va chog'ishtirma tilshunoslikning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida adabiy matnni kompleks yondashuv asosida o'rganish imkoniyati paydo bo'ladi. Adabiyotshunos tilshunoslik yondashuvlaridan, tilshunos esa badiiy-estetik tahlil usullaridan foydalanib, asar mohiyatini yanada chuqurroq anglay oladi. Ayniqsa, tarjima sohasida bu integratsiya alohida ahamiyatga ega. Tarjimon faqat so'zlarni emas, balki ularning ortidagi madaniy konnotatsiyalarni ham tushunishi, milliy ruhni saqlagan holda yangi madaniy muhitga mos ifoda topishi lozim.

Zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti shuni ko'rsatmoqdaki, interdisiplinar yondashuvlar - ya'ni filologiyaning turli sohalarini birlashtirgan tahlillar eng samarali natijalarni bermoqda. Masalan, kognitiv lingvistika, diskurs tahlili, intertekstual yondashuv, semiotik tahlil kabi usullar adabiy va lingvistik qiyosiy tadqiqotlarga yangi imkoniyatlar ochib bermoqda.

Shuningdek, globallashuv sharoitida tillar va madaniyatlar o'rtasidagi aloqa yanada kuchayib, qiyosiy tahlillarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bu jarayonda o'zbek filologiyasi ham faol ishtirok etmoqda — o'zbek adabiyotining jahon miqyosida o'rganilishi, asarlarning xorijiy tillarga tarjimasi, xalqaro tadqiqotlar bilan uyg'unlashuvi milliy ilm-fanning yangi bosqichga ko'tarilayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, qiyosiy adabiyotshunoslik va chog'ishtirma tilshunoslik fanlarining ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ❖ milliy adabiyotlarning jahon adabiyoti kontekstidagi o'rnini aniqlash;
- ❖ til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ilmiy asosda tushuntirish;
- ❖ tarjima jarayonlarida madaniy muvozanatni saqlash;
- ❖ madaniyatlararo kommunikatsiyani mustahkamlash;
- ❖ yosh avlodga dunyoqarashni kengaytirish va ilmiy tafakkurni rivojlantirish.

Shunday qilib, mazkur sohalarni yanada chuqurroq o'rganish, ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish hamda xalqaro miqyosda tadqiqotlar olib borish zamonaviy filologiya fani rivojining muhim yo'nalishlaridan biridir.

Qiyosiy adabiyotshunoslik va chog'ishtirma tilshunoslik insoniyat tafakkurining turli shakllarini birlashtiruvchi, xalqlar o'rtasidagi ma'naviy ko'priklarni mustahkamlovchi fanlardir. Ularning taraqqiyoti nafaqat ilmiy, balki ma'naviy-ma'rifiy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, bu yo'nalishlarni yanada chuqur o'rganish, yosh tadqiqotchilarni bu sohalarga jalb etish va xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirish hozirgi davrning dolzarb vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Абдурасулов Ё. Туркий тилларнинг киёсий-тарихий грамматикаси.-Тошкент:Фан, 2019.
2. Wellek R., Warren A. Theory of Literature. New York, 2018.
3. Komparativ adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.
4. Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford, 2018.
5. Yoqubov A. Til va madaniyat: chog'ishtirma tadqiqotlar. – Toshkent, 2019.
6. Sirojiddinov Sh. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent, 2021.
7. Theories of Comparative Literature. – South Valley University, 2021.
8. Raupova S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aniq va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini shakllantirishda ilg'or xorijiy tajribalar //Interpretation and researches. – 39. 2024. – T. 1. – №. 1.
9. Sojida R., Maftuna I. On the skills of preparing primary school students for the tests of the timss international control program //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – T. 6. – №. 1. – C. 313-315.
10. Nigora X., Sojida R. Timss xalqaro baholash dasturida to'rtinchi va sakkizinchi sinflar o'rtasida matematika fanini bilish sohalarini shakllantirish //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – T. 6. – №. 1. – C. 316-319.
11. Abduvaitovna R. S. Kvant mexanikasi ba'zi masalalarini kompleks sonning trigonometrik shaklidan foydalanib yechish //journal of innovations in scientific and educational research. – 2024. – T. 6. – №. 3. – C. 447-449.
12. Xidirovich K. J., Saidumarovich M. B. USE OF INTERACTIVE METHODS IN PROBLEM SOLVING LESSONS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2024. – T. 8. – №. 12.